

SEL METODIKALARINI RIVOJLANTIRISHDA OILA- MAKTAB HAMKORLIGINING AHAMIYATI

L.M. Qoraxonova¹, Sh.M. Qaraxoniva²

¹Qori Niyoziy nomidagi TPMI "Mahalla-oila-maktab hamkorligi" ilmiy tadqiqot bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim

²Samarqand viloyat Oqdaryo tuman 1-son Politeknikumi Ishlab chiqarish talimi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405671>

Oila bolaning birinchi ijtimoiy muhiti bo'lib, unda shaxsning dastlabki hissiy va axloqiy sifatleri shakllanadi. Bola mehr-oqibat, hurmat, muloqot madaniyati va ijtimoiy munosabatlarni eng avvalo oilada o'rganadi. Shu sababli SEL metodikalarining muvaffaqiyati oiladagi tarbiya muhiti bilan chambarchas bog'liqdir. Agar ota-onalar bolaning hissiy ehtiyojlariga e'tibor bersa, uning fikrini tinglasa va qo'llab-quvvatlasa, bolada o'ziga ishonch va ijtimoiy moslashuvchanlik kuchayadi. Aksincha, oiladagi nizolar, befarqlik yoki zo'ravonlik bolaning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda bolaning nafaqat akademik bilimlari, balki uning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ham muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan SEL (Social-Emotional Learning) – ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalari dunyo ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Mazkur metodika o'quvchilarda o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, empatiya, samarali muloqot va mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq SEL metodikalarining samarali ishlashi faqat maktab faoliyati bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayonda oila va maktab hamkorligi hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Maktab esa bolaning ijtimoiylashuv jarayonidagi ikkinchi muhim institut hisoblanadi. Maktabda o'quvchi tengdoshlari va pedagoglar bilan muloqot qiladi, jamoadagi o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Aynan shu jarayonda SEL metodikalari orqali o'quvchilarda empatiya, jamoada ishlash, nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va hissiyotlarni boshqarish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Shu bois oila va maktabning yagona maqsad asosida hamkorlik qilishi bolaning tarbiyasida muhim natijalarni beradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar ta'lim jarayonida faol qatnashgan o'quvchilarning akademik natijalari va ijtimoiy moslashuvi yuqori bo'ladi. Chunki bola maktab va oilada bir xil tarbiyaviy yondashuvni ko'rsa, unda barqaror qadriyatlar tizimi shakllanadi. Shu sababli SEL metodikalarini rivojlantirishda ota-onalarni pedagogik jarayonga jalb qilish muhimdir.

Xalqaro tajribada ham oila-maktab hamkorligi SEL tizimining muhim qismi sifatida qaraladi. Masalan, Finlandiya ta'lim tizimida ota-onalar maktab hayotining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Maktablarda ota-onalar bilan muntazam psixologik seminarlar va tarbiyaviy uchrashuvlar o'tkaziladi. Bu esa bolaning hissiy rivojlanishini birgalikda nazorat qilish imkonini beradi.

Singapur ta'lim tizimida esa "Character and Citizenship Education" dasturi doirasida ota-onalar uchun maxsus treninglar tashkil qilinadi. Ularda farzand bilan sog'lom muloqot o'rnatish, hissiy qo'llab-quvvatlash va konfliktlarni hal qilish usullari o'rgatiladi. Natijada o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat va emotsional barqarorlik kuchayadi.

O‘zbekistonda ham oila va maktab hamkorligini kuchaytirish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, mahalla institutining tarbiyadagi o‘rni katta ahamiyatga ega. Oila–maktab–mahalla tizimi milliy tarbiya modelining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. SEL metodikalarini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish jarayonida aynan ushbu uchlikning hamkorligi muhim rol o‘ynaydi.

Bugungi kunda ayrim maktablarda ota-onalar uchun psixologik seminarlar, “ochiq muloqot” uchrashuvlari va tarbiyaviy treninglar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlar orqali ota-onalarda farzandning hissiy holatini tushunish, uni qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom kommunikatsiya madaniyatini shakllantirish bo‘yicha bilimlar rivojlantirilmoqda. Biroq bu jarayonni yanada takomillashtirish zarur.

SEL metodikalarini rivojlantirishda oila–maktab hamkorligini kuchaytirish uchun bir qator ilmiy-amaliy tavsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Avvalo, ota-onalar uchun SEL bo‘yicha maxsus pedagogik va psixologik treninglarni tizimli ravishda tashkil etish zarur. Chunki ko‘plab ota-onalar farzandning hissiy ehtiyojlarini tushunish va ular bilan sog‘lom muloqot qilish ko‘nikmalariga yetarlicha ega emas.

Ikkinchidan, maktablarda ota-onalar bilan individual ishlash tizimini rivojlantirish kerak. Har bir bolaning psixologik xususiyatlari va oilaviy muhiti turlicha bo‘lgani sababli, pedagog va psixologlar ota-onalar bilan hamkorlikda individual yondashuvni ishlab chiqishi muhimdir.

Uchinchidan, oilaviy tarbiya va SEL metodikalarini uyg‘unlashtiruvchi metodik qo‘llanmalar yaratish lozim. Bunday qo‘llanmalar ota-onalarga farzand bilan to‘g‘ri muloqot qilish, konfliktlarni hal etish va hissiy qo‘llab-quvvatlash usullarini amaliy jihatdan tushuntirib beradi.

To‘rtinchidan, raqamli platformalar orqali ota-onalar bilan doimiy muloqotni yo‘lga qo‘yish zarur. Bugungi kunda mobil ilovalar va onlayn platformalar yordamida ota-onalarga psixologik maslahatlar, tavsiyalar va trening materiallarini yetkazish imkoniyati kengaymoqda.

Юқоридаги фикрларни инобатга олиб куйидаги илмий-амалий тавсияларни беришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

❖ *SEL metodikalarini rivojlantirishda oila va maktab o‘rtasida uzluksiz pedagogik hamkorlik tizimini yaratish zarur. Bunda ota-onalar faqat nazoratchi emas, balki tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishi kerak. Shu maqsadda maktablarda muntazam “ota-onalar klubi”, psixologik seminarlar va tarbiyaviy muloqot uchrashuvlarini tashkil etish o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.*

❖ *Oila–maktab hamkorligi doirasida ota-onalarning psixologik va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Chunki bolaning hissiy holatini tushunish, uni qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom muloqot muhitini yaratish avvalo oiladagi tarbiyaga bog‘liqdir. Shu sababli ota-onalar uchun SEL asosidagi metodik qo‘llanmalar, trening va amaliy mashg‘ulotlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.*

❖ *Maktablarda SEL metodikalarini amalga oshirish jarayonida mahalla va jamoatchilik institutlarini ham faol jalb etish zarur. Oila–maktab–mahalla hamkorligi asosida tashkil etilgan tarbiyaviy tadbirlar yoshlarning ijtimoiy faolligi, jamoaviylik va milliy qadriyatlarga hurmatini kuchaytiradi. Bu esa SEL metodikalarining milliy tarbiya tizimi bilan uyg‘un rivojlanishiga xizmat qiladi.*

❖ *SEL metodikalari samaradorligini oshirish uchun raqamli kommunikatsiya va monitoring tizimlarini joriy etish lozim. Onlayn platformalar orqali ota-onalar, pedagoglar va psixologlar o‘rtasida doimiy axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yilishi bolaning ijtimoiy-emotsional*

rivojlanishini muntazam kuzatish imkonini beradi. Bu esa muammolarni erta aniqlash va ularni samarali bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, SEL metodikalarini samarali rivojlantirishda oila va maktab hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bola shaxsining ijtimoiy-emotsional rivojlanishi faqat maktab yoki oilaning alohida faoliyati bilan emas, balki ularning o‘zaro uyg‘un hamkorligi asosida shakllanadi. Shu sababli oila-maktab-mahalla tizimini mustahkamlash, ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish va SEL metodikalarini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. CASEL. *What is Social and Emotional Learning?* Chicago: CASEL, 2023. – 1–15-betlar.
2. Daniel Goleman. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.* New York: Bantam Books, 1995. – 34–67-betlar.
3. Maurice J. Elias, Joseph E. Zins va boshqalar. *Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators.* Alexandria: ASCD Publishing, 1997. – 12–48-betlar.
4. UNESCO. *Social and Emotional Learning for Students and Teachers.* Paris: UNESCO Publishing, 2022. – 20–54-betlar.
5. UNICEF. *Global Framework on Social and Emotional Learning.* New York: UNICEF, 2021. – 15–39-betlar.
6. L.M.Qaraxonova. Tarbiyani shakllarini maktab-oila-mahalla hamkorligida tashkil etish mexanizmlari // “Uzluksiz ta’lim” j. –T.: O‘zPFITI. 2025. № 2. –B.70-74.
7. L.M.Qaraxonova. Maktab-oila-mahalla hamkorligi asosida o‘quvchilarda vatanparvarlik va axloqiy sifatlarni tarbiyalash// BELARUS-O‘ZBEK ilmiy-metodik jurnal. 2025 y. № 3. <https://gri-journal.uz> -B.34-38